

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

Journal of
EXPERIMENTAL
Studies

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

6-СОН

ИЮНЬ, 2023

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ – 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-6>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор

Хасанов Ф. – биология фанлари доктори, профессор

Алламуратов Б. – биология фанлари доктори, профессор

Исмаилов Қ. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Раимова Г. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Мирзакаримов А. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Рахимов Т. – кимё фанлари доктори, профессор

Каримова Д. – кимё фанлари номзоди, профессор

Боймирзаев А. – кимё фанлар доктори, доцент

Ходжанов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Зуфаров М. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Жалолова Д. – тиббиёт фанлари номзоди, доцент

Халимова З. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Нурходжаев А. – геология-минералогия фанлари доктори

Ахунджанов Р. – геология-минералогия фанлари доктори

Акрамова Н. – геология-минералогия фанлари номзоди

Хайдаров В. – фармацевтика фанлари номзоди, профессор

Урманова Ф. – фармацевтика фанлари доктори, профессор

Нуридуллаева К. – фармацевтика фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

Физика-математика фанлари

EGAMOV Ahrorjon Ikromjon o'g'li

Farg'ona shahar kasb-hunar maktabi

Matematika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8062734>

МАТЕМАТИКА ДАРСЛАРИДА РАТСИОНАЛ ВА ИРРАТСИОНАЛ ТЕНГЛАМАЛАР

ANNOTATSIYA

Maqolada matematika darslarida ratsional va irratsional tenglamalarni yechishning qulay usullari misollar asosida yoritilgan. Bundan tashqari matematika darslarida ratsional va irratsional tenglamalarning matematika fanida qanchalik zarur va kerak ekanligini bilib olamiz.

Kalit so'zlar: ta'lim metodlari, induksiya, deduksiya, analogiya, irratsional tenglamalar, ratsional, irratsional, ratsional va irratsional tenglamalar.

ЭГАМОВ Ахроржон Икрамжон оглы

Городская профессионально-техническая школа Фаргоне

Учитель математики

РАЦИОНАЛЬНОЕ И НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены удобные способы решения рациональных и иррациональных уравнений на уроках математики на примерах. Кроме того, на уроках математики мы узнаем, насколько рациональные и иррациональные уравнения необходимы и необходимы в математике.

Ключевые слова: методы обучения, индукция, дедукция, аналогия, иррациональные уравнения, рациональные, иррациональные, рациональные и иррациональные уравнения.

EGAMOV Ahrorjon Ikromjon ugli
Fargona native town vocational school
Teacher of mathematics

RATIONAL IN MATHEMATICS LESSONS AND IRRATIONAL EQUATIONS

ANNOTATION

The article covers convenient methods for solving rational and irrational equations in mathematics lessons on the basis of examples. In addition, in mathematics lessons we learn how rational and irrational equations are necessary and necessary in mathematics.

Keywords: educational methods, induction, deduction, analogy, irrational equations, rational, irrational, rational and irrational equations.

Hozirgi zamon didaktikasida, matematika o‘qitish metodikasi fanida ta’lim metodining muammolari o‘zining quyidagi ikki tomoni bilan xarakterlanadi:

A) o‘qitish (o‘qituvchining faoliyati);

B) o‘rganish (o‘quvchilarning ongli bilim faoliyati);

O‘qitish va o‘rganish metodlari o‘zaro uzviy aloqada bo‘lib, maktabda o‘qitish jarayonini amalga oshiradi. Maktab matematika kursidagi ta’lim metodlarini quyidagicha sinflarga ajratish mumkin.

1. Ilmiy izlanish metodlari: kuzatish, tajriba, taqqoslash, analiz va sintez, umumlashtirish, abstraktsiyalash, aniqlash va sinflarga ajratish.

2. O‘qitish metodlari: evristik – izlanish; programamalashtirilgan ta’lim, muommoli ta’lim, suhbat va ma’ruza.

3. Hulosa chiqarish metodlari: induktsiya, deduktsiya va analogiya.

Ratsional tenglamalarni yechishda yuqoridagi metodlardan foydalanamiz. Kuzatish metodidan foydalanib, uning algebraik kasrga o‘xshashligini kuzatamiz va unga kasrning hossalarni qo‘llaymiz.

Masalan: $\frac{x+3}{x-3} + \frac{x}{x+3} = 2$ kasrning surat va maxrajini bir xil ifodaga ko‘paytiramiz. Bu kasrning

asosiy hossasi. $\frac{(x+3)^2}{x^2-9} + \frac{x(x-3)}{x^2-9} = \frac{2(x^2-9)}{x^2-9}$ tenglama hossasidan tenglikning ikkala tarafini

$x^2-9 \neq 0$ ifodaga ko‘paytiramiz. $x^2+6x+9+x^2-3x=2x^2-18$ hosil bo‘ladi. Soddalashtirsak $3x=-27$, $x=-9$. Bunda ham tenglikning bir tomonidan ikkinchi tomoniga ifodalarni qarama-

qarshi ishora bilan o‘tkazish hossasidan foydalandik. Topilgan yechim $x \neq \pm 3$ shartni

qanoatlantiradi. Demak, j: $x = -9$

$$2) \frac{x+2}{x-2} - \frac{x(x-4)}{x^2-4} = \frac{x-2}{x+2} - \frac{4(3+x)}{4-x^2}$$

$$\frac{(x+2)^2}{x^2-4} - \frac{x(x-4)}{x^2-4} = \frac{(x-2)^2}{x^2-4} + \frac{4(3+x)}{x^2-4}; \quad x^2-4 \neq 0$$

$$x^2 + 4x + 4 - x^2 + 4x = x^2 - 4x + 4 + 12 + 4x; \quad x^2 - 8x + 12 = 0$$

Viet teoremasidan foydalansak, $x_1 = 2; \quad x_2 = 6$

$x \neq \pm 2$ bo'lgani uchun j; $x=6$

Irratsional tenglamalarni yechishda ildizning hossalariidan va tenglama hossalariidan foydalanamiz. Bunda taqqoslash, umumlashtirish va analiz metodlaridan foydalanamiz.

Misol:

1) $x\sqrt{5}-12=x$ tenglik hossalariidan foydalanib $x\sqrt{5}-x=12$ ko'rinishga keltiramiz.

$$x(\sqrt{5}-1)=12 \quad x = \frac{12}{\sqrt{5}-1}$$

2) $\sqrt{9-5x} + \frac{4}{\sqrt{3+x}} = 2\sqrt{3+x}$ Avval ratsional ifoda hossalariidan foydalanamiz, ildiz

hossalariidan ham foydalanamiz.; $\sqrt{3+x} > 0$ deb tenglikning ikkala tarafini $\sqrt{3+x}$ ga

ko'paytiramiz, $\sqrt{(9-5x)(3+x)} = 6+2x-4$ soddalashtiramiz, $\sqrt{27-6x-5x^2} = 2x+2;$

tenglikning ikkala tarafini kvadratga oshiramiz $27-6x-5x^2 = 4x^2 + 8x + 4$ tenglik hossalariidan foydalanib, $5x^2+4x^2+8x+6x-27+4=0; 9x^2+14x-23=0$ kvadrat tenglama ildizlarini topish formulasidan foydalanamiz. Ikkinchi had juft bo'lgani uchun ikkiga bo'lib yuboramiz.

Diskriminant $D=49+9*23=256 \quad x_1=-29/3 \quad x_2=1?$ tenglamani yechgandan keyin uni albatta tekshirishimiz shart. Ya'ni topilgan yechimni tenglamaga qo'yib, to'g'ri tenglik bajarilish yoki bajarilmasligini analiz qilamiz.

$$1) \sqrt{9+5*23/9} + 4/\sqrt{3-23/9} = 2\sqrt{3-23/9};$$

$$\sqrt{196}/3+4*3/\sqrt{27-23} = 2/3; \quad 14/3+4*3/2=2/3*2; \quad 14/3+6=4/3;$$

$$2) \sqrt{9-5*1} + 4/\sqrt{3+1} = 2\sqrt{3+1}; \quad 2+2=2*2;$$

Demak topilgan yechim har doim ham tenglamani qanoatlantirmas ekan. J: $x=1$. Ayrim hollarda ildiz ostidagi bajarilish shartlarini, ya'ni tenglamadagi noma'lumning qabul qila oladigan qiymatlarini tekshirsak ham bo'ladi. Ya'ni topilgan yechim shu oraliqqa tegishlimi yoki yo'qmi? Yuqoridagi tenglamada bu oraliq

$$\begin{cases} 3+x > 0 \\ 9-5x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > -3 \\ x \leq \frac{9}{5} \end{cases} \quad -3 < x \leq 9$$

Topilgan ikkala ildiz ham shu oraliqqa tegishli. Lekin ulardan biri tenglamani qanoatlantirmaydi. Demak albatta topilgan yechimni tenglamaga qo'yib tekshirish kerak ekan.

$$\begin{aligned} \text{M;3)} \quad \sqrt{5x+3} &= \frac{3x+1}{\sqrt{5x-3}}; & \left. \begin{aligned} \sqrt{5x-3} > 0 \\ x > \frac{3}{5} \\ 5x+3 \geq 0 \\ x \geq -\frac{3}{5} \end{aligned} \right\} x > \frac{3}{5} \end{aligned}$$

$$\sqrt{(5x+3)(5x-3)} = 3x+1;$$

$$\left(\sqrt{25x^2-9}\right)^2 = (3x+1)^2; \quad 25x^2-9 = 9x^2+6x+1$$

$$16x^2 - 6x - 10 = 0 \quad / : 2; \quad 8x^2 - 3x - 5 = 0$$

$$D = 9 + 4 \cdot 8 \cdot 5 = 169 = 13^2$$

$$x_1 = \frac{3-13}{16} = -\frac{10}{16} = -\frac{5}{8}; \quad x_2 = \frac{3+13}{16} = 1. \quad x_1 - \text{aniqlanish sohaga kirmaydi.}$$

$$\text{Tek:} \quad \sqrt{5 \cdot 1 + 3} = \frac{3 \cdot 1 + 1}{\sqrt{5 \cdot 1 - 3}}; \quad \sqrt{8} = \frac{4}{\sqrt{2}}; \quad 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2} \quad \text{Demak J: } x = 1$$

XULOSA. Matematika darslarida ratsional va irratsional tenglamalarni yechishning qulay usullari o'quvchida shu mavzuni tez o'zlashtirish uchun imkon beradi. O'qituvchiga esa, mavzuni oson tushuntirish va dars mashg'ulotini qiziqarli o'tkazish uchun vosita vazifasini o'taydi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Sh.A.Aminov va boshqalar. Algebra. 8-sinf uchun darslik kitobi.
2. Sh.A.Aminov va boshqalar. Algebra va analiz asoslari. 9-10-sinflar uchun darslik kitobi.
3. M.Saxayev. Elementar matematikadan masalalar to`plami.
4. Dehkonova, M. S. (2020). OYBEK'S POETRY THROUGH ANALYSES OF REPRESENTATIVES OF OYBEK STUDIES SCHOOL. Theoretical & Applied Science, (2), 13-17.

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 6-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-6

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-6

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz